

Zur «grössten, schönsten, maximalsten, interessantesten, kolossalsten und sensationellsten Ballnacht in der Geschichte der modernen Ostschweizer Zivilisation» hatten die St.-Galler Studenten geladen. Mit 21 312 echten und unechten Blumen und Hunderten von Laufmetern

bemalten Papiers dekorierten sie den streng funktionalen Sichtbetonbau ihrer neuen Hochschule nach dem Thema «Flower Power». Die Garderoben blieben dem alten Ruf St. Gallens als Mode- und Textilstadt nichts schuldig.

«Love in» ganz im Sinne der modernen studentischen Terminologie. Für die Freiheit, Kommilitoninnen in ihren Wohnungen besuchen zu dürfen, gingen Pariser Studenten auf die Strasse. Die Freiheit feuriger Liebesbezeugungen nehmen sich auch die St.-Galler Studenten.

St.Gallisches «love-in»

oder die «Macht der Blumen» am Hochschulball

St. Gallens Studentenschaft hält Schritt mit der Zeit. Die Revolte hat sie zwar nicht erfunden, aber immerhin wollen laut einer Umfrage 96 Prozent der Studenten ihrer kritischen Meinung Ausdruck verleihen. Das Vokabularium neuer studentischer Gepflogenheiten auf der weiten Welt wird auch in St. Gallen dezent angewendet. An einem «seat-in» konnten Journalisten aus dem Munde des Studentenschaftspräsidenten erfahren,

Star und mindestens für ihre zahlreichen Fans Höhepunkt der St.-Galler Ballnacht war die Chansonsängerin Françoise Hardy. Die durch die Pariser Studenten ausgelösten Unruhen und Streiks hätten die

St.-Galler beinahe um die meist traurigen Chansons gebracht. Der Flughafen von Orly war lahmgelegt, und Françoise Hardy musste im Auto nach der Schweiz reisen.

Mit «Ho-ho-ho-hochi Minh-Rufen» begrüßten Studenten den hübschen Burschen im «Mao-Look». Die Modenschau für junge Leute erregte ausserordentliches Interesse. Exklusive Modelle ver-

schiedener Boutiquen und Modehäuser wiesen die Richtung: Mao-Look, Garderobe im Oldtimer-Stil, unbekümmerte, freche Experimente.

dass auch St. Gallens Studenten gewillt sind, zu aktuellen Fragen Stellung zu nehmen.

Aktuellste Frage wenige Stunden vor Beginn des «Flower-Power» - Hochschulballs vom vergangenen Samstag: Wann wird Françoise Hardy in St. Gallen eintreffen? Den St. Galler Auftritt des Stars hatten französische Kommilitonen gefährdet. Die an den Pariser Studentendemonstrationen gezündeten Streiks in ganz Frankreich hatten auch den Hardy-Abflughafen Orly lahmgelegt. In Kloten warteten die Oldtimer der Marken Rolls Royce, Bentley, Ford und Overland Wippert vergeblich auf die schmalbrüstige Berühmtheit aus Paris. Als sie um Mitternacht doch da war und fast pünktlich ihre melancholischen Liedchen mit lautstarker Begleitung und viel Elektronik ins Mikrofon seufzte, wusste der letzte der fast 3000 Ballbesucher: hier ist ein Star.

Die «Macht der Blumen» löste St. Gallens reservierte Gesellschaft, und Studenten drängten mutig weg von den moralischen Vorstellungen ihrer Mütter und Väter.

Als Modenschau-Sprecherin Heidi Abel das durch «go-in» dichtgedrängte Ballpublikum zu einem «seat-in» auffordern wollte, misslang die Sache wegen Platzmangels. Aber Heidi Abel kam auf die richtige Idee: wenn schon nicht «seat-in» dann «love-in».